

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529323>
УДК 624.1

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

А.А. Кузнецов, М.О. Куклина, Е.В. Губанова, И.В. Горшков,
магистрант 2 года, напр. «Геотехника»

И.Н. Парамонов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния цикла замораживания-оттаивания на физические, механические и деформационные характеристики грунтов. А именно, показано воздействие данного процесса на пористость, проницаемость, упругий модуль деформации, коэффициент оттаивания и сжимаемости мерзлых грунтов. Отражены методики некоторых лабораторных и полевых испытаний мерзлых грунтов при компрессионном сжатии.

Ключевые слова: мерзлый грунт, оттаивающий грунт, компрессионное сжатие, деформационные характеристики, физические характеристики, механические характеристики

THE INFLUENCE OF THE FREEZE-THAW CYCLE ON THE PHYSICAL, MECHANICAL AND DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE SOIL

A.A. Kuznetsov, M.O. Kuklina, E.V. Gubanova, I.V. Gorshkov,
Master's student 2 years, ex. "Geotechnics"

I.N. Paramonov,
Scientific Director,
Ph.D., Assistant Professor,
SPbGASU,
St. Petersburg

Annotation: The article discusses the influence of the freeze-thaw cycle on the physical, mechanical and deformation characteristics of soils. Namely, the

effect of this process on porosity, deformation modulus, compressibility and permeability of frozen soils is shown. The methods of some laboratory and field tests of frozen soils under compression are reflected.

Keywords: frozen soil, thawing soil, compression compression, deformation characteristics, physical characteristics, mechanical characteristics

Сезоннопромерзающие и оттаивающие грунты имеют место практически на всей территории Российской Федерации. Кроме того, в результате глобального изменения климата и антропогенных воздействий происходит увеличение территорий, подверженных сезонному промерзанию и оттаиванию. В связи с этим, во-первых, становится актуальным изучение применимости методов проектирования для фундаментов зданий и сооружений на оттаивающих грунтах, во-вторых, встает вопрос использования эффективных методов контроля и прогнозирования параметров оттаивающих грунтов. Поэтому вопросы, связанные с изучением влияния цикла замораживания-оттаивания на деформационные, физические и прочностные характеристики грунтов, являются одной из ключевых направлений изучения в современной геотехнике.

Как правило, испытания на замораживание-оттаивание проводят в лабораторных условиях на цилиндрических образцах грунтов с применением системы охлаждения при контроле температуры вокруг них, данные испытания регламентируются ГОСТ 12248-2010. Деформационные характеристики можно определять полевыми методами – штамповые испытания. Данные испытания, как правило, трудоемки так как требуют обеспечения постоянной температуры на период испытания. Известны лишь некоторые полевые испытания мерзлых грунтов: Г.Н. Максимова и Л.П. Гавелиса [1] в Норильске; С.С. Вялова в Игарке [2, 3], И.Н. Вотякова [4], Н.А. Цытовича [5].

Рядом исследователей (Цытович Н. А., Ершов Э.Д. и др.) были разработаны конструкции прибор для испытания оттаивающих грунтов в зависимости от условий оттаивания, принципиальные схемы данных приборов приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схемы приборов (а) всестороннее, (б) одностороннее
оттаивание:

а) внешний цилиндр; б) теплоизолированный корпус [11]
(1 – станина; 2 – кольцо с грунтом; 3 – перфорированный штамп; 4 – система рычагов для подачи нагрузки; 5 – индикатор; 6

Влияние замораживания-оттаивания на физические свойства грунтов исследовали ученые Э. Чемберлен и А. Гоу [6]. Ими были произведены испытания в условиях компрессионного сжатия глинистых грунтов. В рамках данных испытаний проводилось изучение изменения структуры и проницаемости. Учеными было получено, что для мелкозернистых грунтов с меньшим количеством глинистых частиц наблюдается незначительное изменение пористости, что вызвано завершением изменение его структуры. Также было зафиксировано увеличение проницаемости, данное поведение грунта связано с разрушением структурных связей, которые образовывали глинистые частицы, и возникновению новых каналов для движения воды.

Для грунтов с преобладающим содержанием глинистых частиц (например, пылеватые суглинки) после цикла замораживания-оттаивания структура грунта становится более дисперсной и более плотной, что является следствием уменьшения пористости. Проницаемость возрастает из-за формирующихся трещин после оттаивания мерзлого грунта.

На сегодняшний день выполнено большое количество исследований влияния цикла замораживания-оттаивания на механические свойства грунтов. Исследования, представленные в работах М.Н. Царапова [7], заключаются в изучении формирования прочностных характеристик в процессе оттаивания и закономерности их изменения в зависимости от

гранулометрического состава, начальных физических характеристик, порового давления, а также от скорости оттаивания и времени приложения уплотняющей нагрузки.

Однако, количественное воздействие числа циклов замораживания-оттаивания на механическое поведение грунта на сегодняшний день изучено недостаточно. В работе [8] приведены результаты серии испытаний, включая замораживание-оттаивание с различным числом циклов. Эти испытания показали снижение прочности на одноосное сжатие, упругий модуль деформации и удельное сцепление с увеличением циклов замораживания-оттаивания. При этом отмечалось увеличение угла внутреннего трения.

П.И. Котов, Л.Т. Роман, М.Н. Царапов [9] провели исследования влияния условий оттаивания (плоскопараллельного или всестороннего) на деформационные характеристики грунтов. В результате было установлено, что значения коэффициента оттаивания больше при всестороннем оттаивании, а коэффициент сжимаемости – при плоскопараллельном оттаивании. Полученные данные позволили установить применимость опытного определения деформационных характеристик оттаивающих грунтов от условий оттаивания. Также учеными в работе [10] было проанализировано более ста опытов на различных видах грунта, в результате анализа была доказана применимость теории фильтрационной консолидации для прогноза осадок сильнольдистых грунтов, а также выявлена зависимость деформационных характеристик мёрзлого грунта от фильтрационных свойств, которые, в свою очередь, обусловлены текстурой мерзлого грунта.

Вахрин И.С., Кузьмин Г.П. [11] проводили изучение деформационных характеристик мерзлого грунта при оттаивании на искусственно приготовленных образцах. В результате их работы была описана методика приготовления образцов, были получены зависимости коэффициентов оттаивания и сжимаемости от влажности и пористости исследованных грунтов. Сделан вывод о том, что деформационные характеристики оттаивающих грунтов следует выражать в виде зависимости от пористости грунта. Как видно из рисунка 2 изменение деформационных характеристик для супеси пылеватой при изменении пористости грунта выражается одной зависимостью.

а)

б)

Рисунок 2 – Изменение деформационных характеристик:
а) зависимость коэффициентов оттаивания; б) сжимаемости супеси пылеватой от пористости [11]

Влияние криогенной текстуры и льдистости на деформационные характеристики оттаивающих мерзлых грунтов являются одной из наиболее сложных задач инженерной геокриологии. Данный вопрос на сегодняшний день недостаточно изучен. Однако, И.С. Вахриным установлена линейная зависимость коэффициента оттаивания и сжимаемости при оттаивании от льдистости при слоистой криогенной текстурой [12]. В перспективе изучение деформационных характеристик мерзлых грунтов с различной криогенной текстурой и льдистостью.

Испытания грунтов на компрессионное сжатие после цикла замораживания-оттаивания, проведенные Дж. Грэм (J. Graham) и В.С.С. Ау (V.C.S. Au) [13], показали полное разрушение структурной прочности.

Механизм сжимаемости грунта при компрессионном сжатия был описан в работе [14]. На рисунке 3 точка А на компрессионной кривой соответствует грунту после замерзания. Увеличение коэффициента пористости (точка В на графике) происходит в результате образования линз льда. После таяния линз льда объем уменьшается и происходит дальнейшее уменьшение коэффициента пористости в результате переориентации частиц и изменения структуры (точка С на графике).

Если рассматривать процесс сжатия грунта в эффективных напряжениях, то возникшее в процессе замерзания криогенное всасывание, увеличивает эффективные напряжения между частицами грунта и прослойками глины, что приводит к уплотнению (точка В' на графике). После таяния эффективные напряжения снижаются по траектории от точки В' к точке С.

Рисунок 3 – Траектория напряжений при цикле замораживания-оттаивания грунта:

(1 – первичная ветвь; 2 – зависимость для процесса замораживания и оттаивания для полных напряжений в полном объеме образца; 3 – зависимость для эффективных напряжений в образце с слоями глины. e – коэффициент пористости; σ – полное нормальное давление; σ' – эффективное нормальное давление [14])

Е. Simonsen со своей командой [15] изучили поведение различных типов грунтов при оттаивании и выявили закономерности уменьшения модуля упругости от 25 до 60 % после цикла замораживания-оттаивания. Наибольшее влияние циклического замораживания-оттаивания оказывает на грунты с большим содержанием глинистых частиц. W. Lee в работе [16] объясняют этот эффект влиянием уровня действующих напряжений.

В результате анализа научных работ можно сделать выводы о влиянии цикла замораживания-оттаивания на физические, механические и деформационные характеристики грунта:

1. Циклическое замораживание-оттаивание оказывает влияние на пористость грунтов: плотных грунтов этот показатель возрастает, а для рыхлых уменьшается.

2. Проницаемость грунта увеличивается при оттаивании и зависит от числа циклов замораживания-оттаивания. Данный рост проницаемости связан с образованием новых микротрещин при замораживании и больших пор при таянии льда.

3. При увеличении циклов замораживания-оттаивания происходит уменьшение прочности на одноосное сжатие, а также модуля деформации и удельного сцепления. При этом отмечается увеличение угла внутреннего трения.

4. Значение коэффициента оттаивания больше при всестороннем оттаивании, а коэффициент сжимаемости – при плоскопараллельном оттаивании.

5. Одним из перспективных направлений в изучении является, изучение влияние криогенной текстуры и льдистости на деформационные характеристики оттаивающих мерзлых.

6. Уменьшение модуля упругости после цикла замораживания-оттаивания зависит от содержания глинистых частиц.

Список литературы

[1] Гавелис Л.П. Исследования грунтов района Норильска пробными нагрузками. / Л.П. Гавелис, Г.Н. Максимов. // "ОФМГ". – 1959. № 3. 10-13 с.

[2] Вялов С.С. Длительная прочность мерзлых грунтов и допускаемые на них давления. / С.С. Вялов. // Тр. Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции. – 1954. Вып. 1. 22-91 с.

[3] Вялов С.С. Осадка опытных штампов на пластично-мерзлых грунтах / С.С. Вялов. // "ОФМГ". – 1978. № 5. 130-132 с.

[4] Вотяков И.Н. Физико-механические свойства многолетнемерзлых грунтов Центральной Якутии. / И.Н. Вотяков. – М.: Изд-во Ан СССР, 1961. 64 с.

[5] Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. / Н.А. Цытович. – М.: Высшая школа, 1973. 448 с.

[6] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 13. 73-92 p.

[7] Царапов М.Н. Закономерности формирования прочностных характеристик оттаивающих грунтов при сдвиге: автореф. дис. ... канд. тех. наук. / М.Н. Царапов. – М.: 2007. 146 с.

[8] Effect of freeze-thaw cycles on mechanical behavior of compacted fine-grained soil / G. Li, W. Ma, S. Zhao, Y. Mao, Y. Mu. // Proceedings of the 15-th International specialty conference “Cold regions engineering”, Quebec City, Quebec, 19-22 August 2012. New York, USA: American Society of Civil Engineers, 2012. 72-81 p.

[9] Котов П.И. Компрессионное деформирование прибрежно-морских мерзлых грунтов при оттаивании (европейский север России, Западная Сибирь): Автореф. канд. дисс. / П.И. Котов. – М., 2014. 23 с.

[10] Царапов М.Н. Свойства мерзлых грунтов при оттаивании / М.Н. Царапов, П.И. Котов. // Путь и путевое хозяйство. – 2013. № 9. 31-34 с.

[11] Вахрин И.С. Деформационные характеристики искусственно приготовленных образцов мёрзлых грунтов при оттаивании / И.С. Вахрин, Г.П. Кузьмин. // ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES. – 2020. № 7. 245-251 с.

[12] Вахрин И.С. Деформационные характеристики оттаивающих грунтов о. Котельный (Новосибирские острова) / И.С. Вахрин. // Proceedings of International youth scientific conference on the polar geodesy, glaciology, hydrology and geophysics. – St. Petersburg, 2018. 69-75 с.

[13] Graham J. Effects of freeze-thaw and softening on a natural clay at low stresses / J. Graham, V.C.S. Au. // Canadian Geotechnical Journal. – 1985. V. 22 (1). 69-78 p.

[14] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 13. 73-92 p.

[15] Ladanyi B. Mechanical behavior of frozen soils / B. Ladanyi. // Proceedings of International symposium on mechanical behaviour of structured media. – Amsterdam, the Netherlands: Elsevier, 1981. Part B. 205-245 p.

[16] Resilient modulus of cohesive soils and the effect of freeze-thaw / W. Lee, N.C. Bohra, A.G. Altschaeffl, T.D/ White. // Canadian Geotechnical Journal. – 1985. V. 32 (4). 559-568 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gavelis L.P. Research of soils in the Norilsk region with test loads. / L.P. Gavelis, G.N. Maximov. // "OFMG". – 1959. No. 3. 10-13 p.
- [2] Vyalov S.S. Long-term strength of frozen soils and the pressure allowed on them. / S.S. Vyalov. // Tr. Igarskaya research permafrost station. – 1954. Issue. 1. 22-91 p.
- [3] Vyalov S.S. Sediment of experimental stamps on plastic-frozen soils / S.S. Vyalov. // "OFMG". – 1978. No. 5. 130-132 p.
- [4] Votyakov I.N. Physical and mechanical properties of permafrost soils in Central Yakutia. / I.N. Votyakov. – M.: Publishing house of An USSR, 1961. 64 p.
- [5] Tsytoovich N.A. Mechanics of frozen soils. / ON. Tsytoovich. – M.: Higher school, 1973. 448 p.
- [6] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 13. 73-92 p.
- [7] Tsarapov M.N. Regularities of the formation of strength characteristics of thawing soils during shear: author. dis. ... Cand. those. sciences. / M.N. Tsarapov. – M.: 2007. 146 p.
- [8] Effect of freeze-thaw cycles on mechanical behavior of compacted fine-grained soil / G.Li, W.Ma, S. Zhao, Y. Mao, Y. Mu. // Proceedings of the 15-th International specialty conference "Cold regions engineering", Quebec City, Quebec, 19-22 August 2012. New York, USA: American Society of Civil Engineers, 2012. 72-81 p.
- [9] Kotov P.I. Compression deformation of coastal-marine frozen soils during thawing (European north of Russia, Western Siberia): Author's abstract. Cand. diss. / P.I. Kotov. – M., 2014. 23 p.
- [10] Tsarapov M.N. Properties of frozen soils during thawing / M.N. Tsarapov, P.I. Kotov. // Path and track facilities. – 2013. No. 9. 31-34 p.
- [11] Vakhrin I.S. Deformation characteristics of artificially prepared frozen soil samples during thawing / I.S. Vakhrin, G.P. Kuzmin. // ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES. – 2020. No. 7. 245-251 p.
- [12] Vakhrin I.S. Deformation characteristics of thawing soils about. Kotelny (Novosibirsk Islands) / I.S. Vakhrin. // Proceedings of International youth scientific conference on the polar geodesy, glaciology, hydrology and geophysics. – St. Petersburg, 2018. 69-75 p.
- [13] Graham J. Effects of freeze-thaw and softening on a natural clay at low stresses / J. Graham, V.C.S. Au. // Canadian Geotechnical Journal. – 1985. V. 22 (1). 69-78 p.

[14] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 13. 73-92 p.

[15] Ladanyi B. Mechanical behavior of frozen soils / B. Ladanyi. // Proceedings of International symposium on mechanical behavior of structured media. – Amsterdam, the Netherlands: Elsevier, 1981. Part B. 205-245 p.

[16] Resilient modulus of cohesive soils and the effect of freeze-thaw / W. Lee, N.C. Bohra, A.G. Altschaeffl, T.D / White. // Canadian Geotechnical Journal. – 1985. V. 32 (4). 559-568 p.

© *А.А. Кузнецов, М.О. Куклина, Е.В. Губанова, И.В. Горшков, 2021*

Поступила в редакцию 02.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Кузнецов А.А., Куклина М.О., Губанова Е.В., Горшков И.В. Влияние цикла замораживания-оттаивания на физические, механические и деформационные характеристики грунта // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 39-48. URL: <https://ip-journal.ru/>